

**CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF VISCERAL LEISHMANIASIS IN THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN****Salehov Akif***Doctor of medical sciences,
Head of the Department of Parasitic and Tropical Disease,
V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute,
Azerbaijan, Baku***Huseynova Fatma***PhD in medical sciences, Head of the protozoology laboratory,
V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute,
Azerbaijan, Baku***Aliyeva Shahla***PhD in biological sciences,
Chief researcher of the protozoology laboratory,
V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute,
Azerbaijan, Baku***Abseynova Zivar***Researcher of the protozoology laboratory,
V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute,
Azerbaijan, Baku***Eyvazli Sevinj***Researcher of the protozoology laboratory,
V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute,
Azerbaijan, Baku***КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ВИСЦЕРАЛЬНОГО
ЛЕЙШМАНИОЗА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ****Салехов Акиф***Доктор медицинских наук, заведующий отделением Паразитарных и тропических болезней,
Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
им. В.Ахундова, Азербайджан, Баку***Гусейнова Фатма***Кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией Протозоологии,
Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
им. В.Ахундова, Азербайджан, Баку***Алиева Шахла***Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории Протозоологии, Научно-
Исследовательский Институт Медицинской
Профилактики им. В.Ахундова, Азербайджан, Баку***Абсейнова Зивар***Научный сотрудник лаборатории Протозоологии, Научно-Исследовательский Институт Медицин-
ской Профилактики им. В.Ахундова, Азербайджан, Баку***Эйвазли Севиндж***Научный сотрудник лаборатории Протозоологии, Научно-Исследовательский Институт Медицин-
ской Профилактики им. В.Ахундова, Азербайджан, Баку***Abstract**

Today, leishmaniasis plays an important role in the pathology of Azerbaijan. The subtropical and temperate climate zones characteristic of our country, the diversity of flora and fauna, and the geographical location create natural conditions for the spread of a number of diseases, including parasitic and transmissible ones, and their carriers in the territory of Azerbaijan. Visceral and cutaneous leishmaniasis have been registered in Azerbaijan for over 100 years.

Visceral leishmaniasis is distributed unevenly across the regions of the Republic. The clinical course of the disease depends on a number of factors: the type of parasite, sporadic or epidemic outbreaks of the disease, nutrition, the state of the immune system, concomitant diseases, etc.

To assess the clinical course of leishmaniasis, we analyzed the medical records and outpatient cards of 332 patients with visceral leishmaniasis. Asymptomatic disease was observed in 208 patients ($62.7 \pm 2.7\%$). In 124 patients ($37.58 \pm 3.38\%$), the disease proceeded with clinical symptoms such as fever, malaise, chills, weight loss, anemia, anorexia, discomfort in the hypochondrium, splenomegaly, hepatomegaly, etc.

Аннотация

Сегодня лейшманиоз играет важную роль в патологии Азербайджана. Субтропический и умеренный климатические пояса, характерные для нашей страны, разнообразие животного и растительного мира, географическое положение создают естественные условия для распространения на территории Азербайджана ряда заболеваний, в том числе паразитарных и трансмиссивных, и их переносчиков. Висцеральный и кожный лейшманиоз регистрируются в Азербайджане уже более 100 лет.

По регионам Республики висцеральный лейшманиоз распространен неравномерно. Клиническое течение болезни зависит от ряда факторов: от вида паразита, sporadic или эпидемического всплеск болезни, от питания, от состояния иммунной системы, от сопутствующих болезней и тд.

Для оценки клинического течения лейшманиоза мы проанализировали истории болезней и амбулаторных карт 332 больных с висцеральным лейшманиозом. У 208 больных ($62,7 \pm 2,7\%$) отмечались бессимптомное течение болезни. У 124 больных ($37,58 \pm 3,38\%$) болезнь протекала с клиническими симптомами, такими как лихорадка, недомогание, озноб, потеря веса, анемия, анорексия, дискомфорт в подреберье, спленомегалия, гепатомегалия и тд.

Keywords: visceral leishmaniasis, asymptomatic course of the disease, clinical symptoms, splenomegaly, hepatomegaly, anemia, fever, chills, anorexia.

Ключевые слова: висцеральный лейшманиоз, бессимптомное течение болезни, клинические симптомы, спленомегалия, гепатомегалия, анемия, лихорадка, озноб, анорексия.

Территория Азербайджанской Республики является эндемичной для висцерального лейшманиоза. До 1960 годов в Республике висцеральный лейшманиоз был широко распространен во многих районах. В 1960 году висцеральный лейшманиоз практически был ликвидирован в Азербайджане и его остаточные очаги остались в нескольких районах (Ордубадский, Джалилабадский районы). Однако с 1987 года в некоторых районах возникли эпидемиологические вспышки висцерального

лейшманиоза и в течение нескольких лет он распространился в более 46 районах и городах. [1,2].

По регионам Республики висцеральный лейшманиоз распространен неравномерно. [3,4]. Больные больше всех выявляются в Кура-Араксинской низменности ($30,2 \pm 1,7\%$), потом в областях Большого Кавказа ($28,5 \pm 1,74\%$) и Малого Кавказа ($27,6 \pm 1,74\%$), меньше в Ленкоранской области ($12,1 \pm 1,22\%$), еще меньше в Средне-Араксинской области ($1,71 \pm 0,5\%$). Рисунок 1.

Среди мужчин больные выявляются больше ($57,39 \pm 1,88\%$), чем среди женщин ($42,61 \pm 1,88\%$), ($P < 0,001$). Рисунок 2.

Среди сельских жителей больные выявляются больше ($82,90 \pm 1,43\%$), чем среди городских жителей ($17,10 \pm 1,43\%$), ($P < 0,001$). Рисунок 3.

Хотя большинство больных выявляется среди детей ($92,75 \pm 0,99\%$), в последние годы среди взрослых тоже выявляются больные ($7,25 \pm 0,99\%$), ($P < 0,001$).

Среди детей до 4-х лет больные составляют $78,75 \pm 1,62\%$, среди детей 5-13 лет – $13,44 \pm 1,35\%$, а среди детей 14-17 лет – $7,81 \pm 1,10\%$.

В отличие от предыдущих лет больные с висцеральным лейшманиозом выявляются среди школьников и взрослых. По нашему мнению это связано с сопутствующими болезнями, как стронгилоидоз, анкилостомидоз, токсоплазмоз, СПИД, и тд, а также отсутствие иммунной прослойки населения по лейшманиозам. [5].

Для оценки клинического течения лейшманиоза мы проанализировали истории болезней и амбулаторных карт 332 больных с висцеральным лейшманиозом. У 208 больных ($62,7 \pm 2,7\%$) отмечались бессимптомное течение болезни.

Клиническое течение болезни зависит от ряда факторов: от вида паразита, спорадического или эпидемического всплеск болезни, от питания, от состояния иммунной системы, от сопутствующих болезней и тд. [6, 7, 8].

У 124 больных ($37,58 \pm 3,38\%$) болезнь протекала с клиническими симптомами, такими как лихорадка, недомогание, озноб, потеря веса, анорексия, дискомфорт в подреберье и тд.

Характерным клиническим симптомам относятся: спленомегалия, гепатомегалия, анемия, общая вялость, бледность кожных покровов и тд. Часто эти симптомы вместе не отмечаются. Учитывая этого мы проанализировали данные у 124 больных с клиническими проявлениями. Частота клинических симптомов больных с висцеральным лейшманиозом приведена в таблице 1.

Частота клинических симптомов больных с висцеральным лейшманиозом

Симптом	Клинические симптомы n=124	
	абс	%
Лихорадка	39	31,5 ± 4,2
Спленомегалия	64	51,6 ± 4,5
Гепатомегалия	27	21,8 ± 3,7
Анемия	52	41,9 ± 4,4
Общая вялость	67	54,0 ± 4,5
Недомогание	41	33,2 ± 4,2
Озноб	38	30,6 ± 4,1
Потеря веса	47	37,9 ± 4,4
Анорексия	29	23,5 ± 3,8

Как видно из таблицы 1, лихорадка отмечается у $31,5 \pm 4,2\%$, спленомегалия – у $51,6 \pm 4,5\%$, гепатомегалия – у $21,8 \pm 3,7\%$, анемия – у $41,9 \pm 4,4\%$, общая вялость – у $54,0 \pm 4,5\%$, недомогание – у $33,2 \pm 4,2\%$, озноб – у $30,6 \pm 4,1\%$, потеря веса – у $37,9 \pm 4,4\%$, анорексия – у $23,5 \pm 3,8\%$ больных. Рисунок 4.

Список литературы

1. Tagizade, T.A., Faramazov, A.Z., Shalmiev, G.B. The results of a comparative seroepidemic for visceral leishmaniasis territories of the Azerbaijan (Jalilabad, Ordubad). // Topical issues of medical science. parasitology and Trop. medicine. Baku, 1987, p.46-50.
2. Shalmiev, G.B. The current state of the study of the epidemiology of visceral leishmaniasis in the Azerbaijan SSR. // Topical issues of Ins. medical. parasitology and trop. medicine. Baku, 1987, p.55-61.
3. Gadzhibekova E., Aliyeva N., Huseynova F. The epidemiology of leishmaniasis in the Barda region of Azerbaijan. // Scientific works of the Research Institute of Medical Prevention, Baku, 2018, XI, p.103-107.
4. Salekhov A.E., Shikhaliyeva Sh.T., Huseynova F.I., Gadzhibeyova E.A. Dynamics of visceral leishmaniasis in the population of the Republic of Azerbaijan. // Nature and Science, 2022, 4, №6, p. 6-10.
5. Salekhov A.E., Mamedov M.G. The role of parasitic diseases in the pathology of Azerbaijan and their prediction for the near future. // Modern achievements of Azerbaijani medicine 2022, N3, p.62-66.
6. World Health Organization (WHO). Leishmaniasis. 2020. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis>.
7. Manual on case management and surveillance of the leishmaniasis in the WHO European Region, 2018, WHO, 1-13.
8. Salekhov A.E., Aliyev M.I., Huseynova F.I. Parasitic diseases encountered among people in Azerbaijan and the current state of their carriers. // Health, 2019, №4, p.193-197.